

ASPECTOS NARRATOLÓGICOS DEL *HIMNO HOMÉRICO A DEMÉTER*

Ekaitz Ruiz de Vergara Olmos
Universidad Complutense de Madrid
ekaitzru@ucm.es
ORCID: 0000-0001-6101-0470

NARRATOLOGICAL ASPECTS OF THE *HOMERIC HYMN TO DEMETER*

RESUMEN: El propósito del presente trabajo consiste en ofrecer un comentario de carácter narratológico sobre el *Himno homérico a Deméter*, atendiendo a sus aspectos sintagmáticos y paradigmáticos. Nuestra perspectiva pretende ceñirse a la immanencia literaria del texto, dado que los comentarios previos que hemos consultado, aun con sus muchos aciertos y lúcidas observaciones a propósito de sus aspectos literarios, tienden en exceso, seguramente por la propia naturaleza del *Himno*, a acudir a aspectos extraliterarios (fundamentalmente de carácter ritual-antropológico, por su conexión con los misterios de Eleusis) para explicar o interpretar determinados pasajes del poema.

PALABRAS CLAVE: Himnos homéricos; Deméter; narratología; esquema actancial.

ABSTRACT: The aim of this paper is to offer a narratological commentary about the *Homeric Hymn to Demeter*, attending to its syntagmatic and paradigmatic aspects. Our viewpoint is intended to keep the literary immanence of the text, because the previous commentaries that we have consulted, in spite of their many accuracies and their lucid observations concerning its literary aspects, are too inclined, surely because of the *Hymn's* own nature, to make use of extraliterary aspects (basically ritual and anthropological aspects, due to its connection with the Eleusinian Mysteries) in order to explain or interpret certain passages of the poem.

KEYWORDS: Homeric hymns; Demeter; narratology; actancial diagram.

RECIBIDO: 30/07/2021 ACEPTADO: 30/11/2021

1. EJE SINTAGMÁTICO

Sin duda el rasgo que a nivel macrotextual más poderosamente llama la atención del lector del *Himno homérico a Deméter* consiste en su aparente falta de unidad. En efecto, se ha señalado con frecuencia que el *Himno* comprende tres

partes muy bien diferenciadas: la primera ocupa aproximadamente los 90 versos iniciales y narra el rapto de Perséfone y su búsqueda por parte de Deméter; la segunda sección ocupa más de 200 versos (90-313) y su contenido está íntegramente dedicado a la estancia de Deméter en Eleusis, en la casa de Céleo; la última parte comprende los versos 314-489 y está dedicada a la “recuperación” de Deméter por su madre y constituye la resolución (“feliz”, según parece) del conflicto planteado en la primera parte. La estructura ternaria no es, como se sabe, algo insólito en los mitos o en los relatos orales o propiamente literarios: lo excepcional aquí radica en la estrecha conexión que media entre la primera y la tercera parte y la aparente falta de conexión que media sin embargo entre éstas y la parte central, que es además la más extensa. El relato de la casa de Céleo parece una suerte de historia interpolada dentro de otra historia (la del rapto de Perséfone) que queda en suspenso hacia la mitad del *Himno*.

Este hecho ha conocido sobre todo explicaciones que apelan a la transmisión del texto y a las variantes mitológicas que se conocen para explicar un mismo fenómeno: los misterios de Eleusis. Así lo entiende Alberto Bernabé (1978: 58), para quien “el himno parece haber combinado dos versiones diferentes para explicar la carestía, una según la cual es el rapto de Perséfone el que la provoca, y otra, que la justifica por la ira de Deméter contra la humanidad, tras el fracaso de su intento de hacer inmortal a Demofonte”. Càssola (1975: 34), siguiendo la tradición crítica representada por Wilamowitz o Puntóni, llega a considerar que esta falta de unidad del *Himno* denota una torpeza del poeta que le dio la forma final que nos ha llegado, un autor que habría tratado de sintetizar las diferentes justificaciones míticas de los ritos eleusinos, obteniendo de esta forma un poema irregular, incoherente, con saltos lógicos inexplicables. A esta tendencia disgregadora se ha sumado más tarde Ann Suter (2002), quien opina que el relato de la casa de Céleo es más bien una justificación de las Tesmoforias. Suter, además, ha defendido la tesis de que el *Himno* muestra un doble plano de composición que comprendería por una parte un núcleo narrativo referido a la historia de Deméter y Perséfone y, por otra, un “marco olímpico” posterior en el que ese núcleo originario habría sido refundido para marcar la victoria del orden impuesto por Zeus en la religión panhelénica. Todas estas consideraciones pueden sin duda tener su fulcro de verdad desde una perspectiva etnológica o histórica, pero resultan totalmente insatisfactorias desde un punto de vista estrictamente literario. Parten del presupuesto de que el *Himno a Deméter* se agota en su condición de justificación mítica de algún tipo de rito o de fenómeno religioso, de modo que, como dice Parker (1991: 6) de forma expresiva, “if one removes Eleusis, the poem falls to pieces”. Pero este punto de partida plantea problemas realmente difíciles de resolver, hasta el extremo de llevarnos en muchas ocasiones, como señala Bernabé (2017: 52), al “círculo vicioso de acuerdo con el cual se ha reconstruido el ritual a través del himno y luego se ha explicado el himno a partir del ritual que habíamos reconstruido a partir de él”.

Nuestro enfoque narratológico nos obliga a partir más bien de la constatación del poema y de sus componentes tal y como están para tratar de enjuiciar críticamente cuál es el funcionamiento efectivo del texto, sin acudir a fuentes externas para explicar su coherencia interna. Torres Guerra (2001: 34), siguiendo en gran medida el valioso artículo de Felson-Rubin y Deal (1980), ha sugerido que la falta de unidad que venimos comentando es en realidad aparente y que, lejos de demostrar un fallo literario del *Himno*, constituye más bien la esencia de su peculiar composición: el episodio de la casa de Céleo representaría una suerte de correlato “humano” de lo que en la historia del rapto de Perséfone se estaría dando a un nivel “divino”. Así, la estructura global del *Himno* quedaría replanteada de la siguiente manera: tras conocer el rapto de su hija, Deméter no aspira a recuperarla inmediatamente (damos por supuesto, como sugirió Rudhardt 1978, que sabe que el Hades es infranqueable), sino que trata de buscar un “sustituto” en la figura de Demofonte y es el fracaso de este sucedáneo lo que, acumulado a la pérdida original de su hija, ocasiona su reclusión en el templo y la subsiguiente hambruna. De este modo, la frágil continuidad entre las tres partes del *Himno*, aunque aparentemente mediada por cortes abruptos, se pone al servicio de una coherencia global bastante satisfactoria.

Esta interpretación de la unidad del *Himno* tiene algunas consecuencias críticas muy relevantes. Que la parte central (la historia en que una diosa se hace pasar por mortal para introducirse en la familia de Céleo e intenta, sin éxito, convertir en inmortal al niño Demofonte) sea la parte “humana” de la trama resulta significativo: también en la cosmovisión griega la parte propiamente “humana” o “mortal” se encontraba en el centro. Un centro que se definía respecto a un espacio superior en el que vivían los dioses inmortales, el Olimpo, y respecto a un espacio inferior donde se congregaban los muertos, el Hades. La macroestructura de nuestro *Himno* reproduce en gran medida esta disposición topográfica en sentido descendente: la primera parte se desarrolla en un contexto idílico, el del “catálogo de las flores”, donde la diosa Perséfone juega inocentemente con las Oceánides. Richardson (1974: 58) aprecia aquí, con razón, “a quality of archaic $\chi\acute{\alpha}\rho\iota\varsigma$, which has led some of its readers to compare its tone with that of the early Greek lyric, or the Greek art of the seventh and sixth centuries”. La búsqueda que en esa misma primera parte realiza su madre, Deméter, se mueve análogamente a la escala de los dioses inmortales, en las alturas del Olimpo. Esta orientación viene marcada por Helios, el Sol, que de alguna manera representa la figura del juez que está en lo alto y que por lo tanto puede verlo todo: “witness and guardian of right dealing”, en palabras de Richardson (1974: 156).

Tras esta búsqueda por las alturas del Olimpo, la segunda parte representará, a partir del verso 91, el “descenso” al ámbito de los mortales. El carácter “intermedio” de esta esfera viene subrayado constantemente en el *Himno a Deméter*, cuyo núcleo narrativo consiste precisamente en un traspaso entre dos planos. La parte central del poema, que es la parte central de la cosmovisión griega, esto es,

el mundo de los hombres mortales, aparece mediado constantemente por el traspaso entre ambos planos. El motor de la acción de esta segunda parte se encuentra en la llegada de Deméter a Eleusis haciéndose pasar por una anciana venida de Creta, esto es, en la figura de una diosa inmortal que adquiere la apariencia de una mujer mortal. El episodio que redondea la acción de esta segunda parte es la posibilidad no consumada de que un ser mortal, el niño Demofonte, pase a ser inmortal mediante los cuidados que le administra Deméter. El hiato entre el episodio de la diosa que se hace mortal y el mortal que se hace dios viene representado por la escena, de sorprendente fuerza expresiva, en que se nos describe a Deméter introduciendo a Demofonte en el fuego por la noche “como si fuera un tizón” (ἦύτε δαλὸν, *h.Hom.* 2.239). Estos versos ocupan el centro matemático del *Himno*, pero también el “centro de inversión” sobre el cual gira su macroestructura. Porque a partir de aquí el movimiento del poema se orientará del mundo de los hombres mortales al mundo de los muertos, al Hades.

El error de Metanira, que es un error trágico porque ella no es consciente de estar cometiéndolo, es respondido mediante el airado discurso de Deméter, que subraya la incapacidad de los mortales para distinguir “el hado bueno del hado malo que cae sobre vosotros” (*h.Hom.* 2.257). El mundo de los mortales queda caracterizado de esta forma como la confusa intermediación entre una posible elevación a un plano superior (la divinización de Demofonte) y el descenso a un plano inferior (la muerte, la bajada al Hades). Todo a partir de este discurso señala al descenso, a la muerte, que enlaza con la tercera parte del poema, que será la parte consagrada fundamentalmente al inframundo. Así, la hambruna desatada por Deméter tiene una respuesta inmediata por parte de Zeus, que moviliza a la figura que en la mitología griega representa paradigmáticamente la mediación: Hermes. Éste comunica las alturas olímpicas con la plúmbea realidad del inframundo, con la casa de Hades donde su nueva esposa permanece afligida por la añoranza de su madre. Se suceden, entonces, el episodio de la granada, de la vuelta de Perséfone junto a su madre, de la intervención de Rea, de la institución de los Misterios de Eleusis.

Visto desde esta perspectiva, parece evidente que el *Himno* se encuentra dividido en tres partes que se corresponden con las tres partes en que está dividido el cosmos griego. El propio poema subraya de hecho esta tripartición en algunos momentos, como cuando Hades le anuncia a Perséfone las dignidades que le corresponden por ser su esposa: tendrá honores entre los inmortales (v. 366), recibirá sacrificios de los mortales (vv. 367-369) y reinará sobre los muertos (v. 365). Pero acaso la clave del *Himno* resida en que estas tres partes, lejos de entenderse como esferas separadas o intransitables, se encuentran en continua comunicación y se produce entre sus habitantes un trasvase mutuo constante, aunque sea, en algunos casos, solamente intencional. Este carácter del *Himno*, que nos parece esencial, solo lo encontramos recogido de forma más o menos satisfactoria en algunas observaciones de Jenny Strauss Clay (1989) y, sobre todo, en el comentario

de Foley (1994: 35): “The poem’s events also occur in heaven, earth, and the underworld, and in the end these three spheres of the cosmos are drawn into a new relation to each other”.

No ha sido lo suficientemente advertido que el *Himno* presenta, como no presenta seguramente ninguna otra obra literaria de la Antigüedad clásica, todos los procedimientos posibles de mediación entre las tres esferas de la cosmovisión griega. Algunos de ellos son muy conocidos, como el motivo de la divinidad que se mezcla entre los mortales bajo la apariencia de un anciano (como hace Deméter en Eleusis). También el tema de la catábasis, del descenso al Hades, es muy frecuente en la literatura grecolatina (aunque la catábasis de Perséfone es muy singular, puesto que es involuntaria: no es un viaje deliberado en busca de conocimiento, sino un rapto fulminante). Tampoco es raro el tema de la inmortalización o la conversión de un mortal en un dios: la mayoría (Aquiles, Eneas) representan significativamente divinizaciones frustradas (como lo será, por otros motivos, la de Demofonte), pero también hay ejemplos célebres de divinizaciones exitosas, como la de Heracles. No se debe olvidar tampoco el tema de las τιμαί, los honores y sacrificios que reciben los dioses de los hombres y cuya falta, propiciada por la hambruna desatada por Deméter, es lo que lleva a Zeus a intervenir. Esto nos indica que la esfera de los dioses tampoco es enteramente independiente de las demás: necesita de las τιμαί de los mortales para subsistir. El propio motor narrativo del *Himno*, la necesidad que tiene Hades de una esposa, nos remite ya a la interdependencia entre las tres esferas, que nunca están cerradas sobre sí mismas. Como dice Alderink (1982: 4), “mediation is required to satisfy the demands of the various deities: Demeter’s demands for her daughter, Plouton’s desire for his wife, and Zeus’ responsibility for holding the cosmos intact”.

Pero en ningún caso podrá pasarse por alto el hecho de que en el *Himno* no todas las mediaciones son presentadas de la misma manera. Concretamente, todas las mediaciones que representan un ascenso, una anábasis, resultan problemáticas. Esto es evidente en el caso de la inmortalización de Demofonte, que no puede llevarse a cabo por el error trágico de su madre Metanira. El *Himno* presupone que hay una posibilidad de transición del mundo de los mortales al mundo de los inmortales, pero esta posibilidad queda frustrada por las propias limitaciones de los mortales. Análogamente, el paso del inframundo al mundo de los mortales parece también muy complicado: salir del Hades no le está permitido a nadie (en principio) y es por esa razón precisamente por la que se instauran los ritos soteriológicos de Eleusis. Pero, sobre todo, la anábasis frustrada se observa en la vuelta de Perséfone con su madre, que es solo un regreso temporal, porque ha probado la comida de los muertos (en contra de su voluntad, según el relato “interesado” que le refiere después a Deméter). En este sentido, se ha llamado la atención sobre lo sorprendente que resulta que este final sea tomado como un “final feliz” por parte de las dos diosas, cuando queda claro que Perséfone tendrá que volver cíclicamente al Hades. Algunos, como Richardson (1974: 58), lo

explican acudiendo de nuevo a los ritos de Eleusis y suponiendo que su mensaje soteriológico exigía un final feliz: “the poet promises happiness to the initiates”. Otros, como Rudhardt (1978), aducen que en realidad el motivo de la pena de Deméter y Perséfone no era el rapto o la unión con Hades, sino la perspectiva de no volver a verse nunca más. Sin embargo, creemos que esta explicación no llega a recoger satisfactoriamente la complejidad que realmente encierra la narración.

En realidad, y si tuviera sentido hablar en estos términos, habría que negar que el final del *Himno a Deméter* sea, como se ha dicho muchas veces, un “final feliz”. Tiene, desde luego, el componente alegre del reencuentro de las dos diosas, pero se trata de una alegría ensombrecida por la constatación de que Perséfone ha probado la comida del inframundo y ha quedado ligada a él de forma inevitable. Es un final agridulce en el que, como dice Villarrubia (1994: 16), “ni Hades ni Deméter consiguen victorias totales, sino parciales”.

La crítica se ha preguntado la razón por la que Deméter levanta su templo tras la historia de Demofonte y no instaura los Misterios de Eleusis inmediatamente, sino que espera hasta el final del poema, tras el reencuentro con su hija, para hacerlo (vv. 472-484). Rudhardt (1978: 14-15), por ejemplo, considera que esto se debe a que los Misterios no podían instaurarse hasta que Perséfone no adquiriera el poder de traspasar la frontera del inframundo. Richardson (1974: 330), por su parte, estima que el retraso se debe a que el poeta necesitaba introducir antes del tema de los Misterios los temas de la hambruna desatada por Deméter y del regreso de Perséfone. Aunque son acertadas desde el punto de vista de la lógica del relato, estas explicaciones desatienden el aspecto narratológico al que sin duda obedece la colocación de este segmento narrativo en la parte final del poema. La instauración de los Misterios cumple la función estructural de remitirnos, por lo que tiene de conexión con el episodio en la casa de Céleo, a la otra gran anábasis frustrada del poema: la de Demofonte. Estableciendo esa ligazón entre los dos momentos del relato, el poeta del *Himno a Deméter* subraya de nuevo el paralelismo entre la historia divina y la historia humana, en este caso el paralelismo entre sus respectivos finales: tanto la elevación de Demofonte de la esfera de los mortales a la de los inmortales como la elevación de Perséfone del inframundo al Olimpo han sido ascensos solo parcialmente cumplidos, que no han podido consumarse totalmente, en contra de los deseos de Deméter. Igual que la anábasis frustrada de Demofonte será recordada cíclicamente por los ritos que se instauran en Eleusis, asimismo su hija, Perséfone, renovará anualmente su retorno al Olimpo y su vuelta al inframundo siguiendo el ritmo de las estaciones.

Este complejo tránsito entre esferas, con vertiginosas bajadas y dificultosas subidas, viene representado por otro elemento del poema que constituye además una de las más evidentes pruebas de su unidad literaria. Cada uno de los tres sintagmas narrativos que hemos reconocido, siguiendo la tradición crítica, en el *Himno a Deméter*, gira en torno a un “objeto mágico” que tiene siempre una

función mediadora entre las tres esferas. Estos tres objetos son, respectivamente, el narciso, el fuego y la granada. Son tres objetos relacionados de un modo u otro con la muerte, que es el tránsito entre esferas por excelencia (Hernández Pimentel 2016: 29). Por mediación de Gaia, el engañoso narciso de la llanura de Nisa hace que la tierra se abra cuando la ingenua Perséfone va a cogerlo, propiciando el rapto por parte de Hades. El fuego del hogar de Céleo es el lugar en que Deméter introduce al niño Demofonte, “como si fuera un tizón”, para quemar ahí sus partes mortales. La granada del inframundo, finalmente, es el objeto que hace que Perséfone quede encadenada de alguna forma a la esfera de los muertos: en la narración impersonal de los vv. 371-372, que por una convención pragmática narrativa debemos tomar como correlato fiel y objetivo de lo que sucedió, parece que Perséfone no opone resistencia a probar la granada; en el relato subjetivo que de este episodio le hace a su madre en los vv. 406-413, sin embargo, se enfatiza que tomó la granada forzada por Hades. Al analizar las variaciones en los dos relatos, Le Meur-Weissman (2011: 56) diagnostica que “Perséphone a manifestement changé et a perdu son innocence enfantine”. En efecto, la divergencia en el relato de la granada muestra ante todo un sutil retrato de la evolución psicológica del personaje, que tras su paso por el Hades engaña deliberadamente a su madre y muestra con ello, al menos en alguna medida, un indicio de pérdida de la inocencia. Además, como señala Clay (1989: 257), el relato de Perséfone está en gran medida “dulcificado” porque no contiene ni una sola palabra que muestre enfado o sentimientos contrarios a Hades: lo que se muestra más bien es que la raptada finalmente ha “consentido” el rapto. No hay por tanto ninguna razón de peso para entender que esta variación entre el relato del narrador-focalizador primario y el personaje de Perséfone indique la presencia de dos niveles de composición en el *Himno*, como quiere Suter (2002: 10).

Pero, mientras que el narciso y el fuego representan el tránsito entre esferas en un sentido positivo, la granada lo representa en un sentido negativo. La granada representa, ante todo, lo problemática que es la huida del inframundo: mientras que el tránsito entre las otras dos esferas es una posibilidad contemplada, aunque no siempre realizada, el tránsito anabático del mundo de los muertos al de los vivos o al Olimpo no aparece dado como una posibilidad más. En la cosmovisión griega, un dios puede fácilmente perderse y mezclarse entre los hombres y un hombre puede, si obtiene la gracia de algún dios, volverse inmortal. También es fácil descender al Hades, sea por la vía rápida (la del memorable Elpénor) o por la vía más complicada de la catábasis. Pero lo más difícil siempre es salir: Eneas, que es el protagonista de la catábasis más precisa del mundo antiguo, sale por la puerta de marfil de los sueños falsos, lo que nos invita a pensar que realmente no ha salido. Los casos excepcionales que logran emprender el camino de vuelta se llevan siempre algo del inframundo que de alguna manera los marca y los encadena a él: eso es lo que representa la granada. La granada es el objeto mágico que aparece en la terminación del *Himno* y, por lo tanto, el más importante de

los tres. Es el objeto conclusivo, el que niega precisamente la transición entre esferas. Con ello, el poema no hace sino redondear el tema que desde el inicio se nos ha ido insinuando: el tema de la muerte. De esta forma, el *Himno homérico a Deméter* se nos presenta como la primera gran obra literaria griega sobre la muerte.

2. EJE PARADIGMÁTICO

Las consideraciones hechas hasta ahora, que se refieren fundamentalmente al eje sintagmático o de combinación, pueden complementarse, siguiendo los esquemas de la narratología clásica, con otras consideraciones de orden paradigmático o de selección. Seguiremos aquí el modelo que fijó Irene de Jong (2014) para el análisis narratológico de los textos grecolatinos, un modelo que sigue sobre todo el de Gérard Genette, desarrollado y mejorado por Mieke Bal. Finalmente, integraremos los diferentes niveles del *Himno a Deméter* empleando el modelo del esquema actancial de Greimas.

El primer verso del *Himno* empieza por mostrarnos al narrador-focalizador primario, que aparece expresado mediante la primera persona del singular: ἄρχομ' ἀεΐδειν, “comienzo a cantar” (*h.Hom.* 2.1). Este narrador-focalizador primario rara vez estará explícitamente presente durante el resto del relato, sino que reaparecerá en los versos finales, siguiendo el canon del narrador homérico. En los primeros versos, como es sabido, además de presentar a los que serán los principales actantes de la narración (Deméter, Perséfone y Hades), se realiza un rápido resumen de lo que va a ocurrir. En este resumen se nos da una información (v. 3, información que se reitera después en los vv. 9 y 30) referente a Zeus, quien, según este narrador-focalizador primario, fue quien concedió el rapto. Estos versos introductorios y el relato que les sigue son en gran medida una prolepsis de todo lo que va a ocurrir después y tienen, por tanto, su paralelo en los versos 406-433, que constituyen una analepsis interna en que Perséfone, como narradora-focalizadora secundaria, vuelve a contar los mismos hechos, pero con ligeras diferencias que delatan sus mentiras. El principio y el final de su discurso subrayan irónicamente la voluntad de Perséfone por ajustarse a la verdad: ἐρέω νημερτέα (“diré sin error”, *h.Hom.* 2.406), περ ἀληθέα πάντ' ἀγορεύω (“te cuento toda la verdad”, *h.Hom.* 2.433). En esta analepsis interna Perséfone aduce la responsabilidad de su padre, Zeus, en el rapto (v. 414). Pero éste es un dato que nos ha aportado el narrador heterodiegético de los primeros versos y que después solo es repetido por Helios (v. 78) en su narración a Deméter. Tal vez, para asegurar la coherencia del relato, debamos suponer que en su estancia en el inframundo Perséfone se ha enterado por algún medio (por medio de Hades, verosíblemente) de este dato que en principio no tendría que conocer. En cualquier caso, el narrador-focalizador primario de los versos iniciales del *Himno*, al revelar información esencial que los personajes no conocen o que no conocerán hasta mucho

después, está realizando una paralepsis, una suerte de intrusión del narrador primario sobre su focalización.

Perséfone será el personaje focalizador a partir del verso 15 y hasta el 39, durante el relato del rapto. Es interesante que la focalización de este relato se centre en Perséfone, la raptada, y no tanto en Hades, el raptor. En realidad, la figura del raptor Hades no será especialmente relevante en el trascurso de la narración: además de la rápida mención en la parte del rapto (vv. 17-20), solo aparecerá como focalizador del relato en el pasaje en que permite que Perséfone vuelva con su madre y le da a probar la granada (vv. 357-376). Así, la presencia narrativa de Hades en el conjunto del *Himno* resulta muy discreta, lo que no impide que sus funciones en el relato lo doten de una complejidad psicológica notable.

La ambigüedad en la conducta de Zeus, que concede el rapto y luego trata de rectificarlo, ha sido notada por los críticos. Pero nos inclinamos a creer que la ambigüedad es en el fondo una característica de todo personaje literario de psicología compleja, lo que nos lleva a pensar que la ambigüedad en el *Himno a Deméter* no es, ni mucho menos, aplicable solamente a la figura de Zeus. Foley (1994: 88) señala que “the *Hymn* is unique in archaic Greek poetry for the degree of humanization its gods experience”, rasgo que se aprecia aún más si se contrasta la fuerte personalidad de esos dioses con la poca trascendencia que tienen los personajes humanos como Céleo o Demofonte (menos claro es el caso de Metanira, que sí ofrece cierta complejidad caracteriológica, como en general todos los personajes femeninos del *Himno*). Los humanos son, en general, figuras que prácticamente solo cumplen una función narrativa en la medida en que contribuyen al desarrollo de la compleja personalidad de los dioses.

En la medida en que son personajes complejos, con un relieve psicológico muy humanizado, los dioses que protagonizan el *Himno* son todos ellos ambiguos. Hades también lo es, a pesar de su menor protagonismo, porque su papel en la narración funde magistralmente el sentimiento de lástima del solitario que busca una esposa con el sentimiento de repulsa del raptor que toma a Perséfone contra su voluntad. Pero lo mismo ocurre con Deméter, que combina la figura digna de piedad de la madre que ha perdido a su hija con el personaje temible de la Erinia que busca venganza entre los humanos. También la mentira que delata a Perséfone cuando vuelve con su madre y le narra su rapto denota una ambigüedad en el personaje: la virgen inocente del “catálogo de las flores” se confunde con la joven perspicaz que trata de justificarse ante su madre mediante engaños.

A partir del verso 40 Deméter será la focalizadora del relato. Se sucederán entonces los encuentros e intervenciones con otros personajes (Hécate y Helios) que tomarán sucesivamente el papel de narradores-focalizadores secundarios que cuentan a Deméter, convertida en narrataria interna, lo que saben acerca del paradero de su hija. La estructura de esta primera parte del *Himno* es por tanto muy clara: su núcleo reside en la escena del rapto referido por el narrador-focalizador

primario (extradiegético) y el resto de versos constituyen la búsqueda de Deméter, que desconoce la escena del rapto y busca información, lo que la coloca frente a la figura tradicional del “informante”. De nuevo nos encontramos ante una paralepsis: el narrador sabe más que los personajes o, al menos, sabe más que Deméter, que es la focalizadora en torno a la cual gira esa parte.

Este primer segmento narrativo del *Himno* se cierra con el informante Helios, que aporta un relato objetivo y fidedigno de lo que ha pasado, homologándose de alguna manera con el narrador-focalizador primario (por eso es interesante que en su discurso se justifique de algún modo el rapto de Perséfone y se trate de aplacar la ira de Deméter, porque esto parece dar cuenta también, aunque indirectamente, de la actitud que tiene el narrador-focalizador primario ante lo sucedido). De esta forma, la escena del rapto se narra en tres ocasiones dentro de este primer segmento narrativo: primero, muy brevemente, a través del narrador-focalizador primario (extradiegético) en su resumen introductorio; después, mediante la focalización en Perséfone (la escena del rapto propiamente dicha) y finalmente por el narrador-focalizador secundario (diegético), Helios, que es el único testigo ocular del rapto.

En estas estructuras narrativas se aprecian sin dificultad las funciones actanciales que Greimas 1987: 276 sintetizó en torno a tres ejes: el llamado eje del deseo, que vincula un sujeto (Sj) a un objeto (Ob); el llamado eje de la comunicación, que conecta un destinador (D1) con un destinatario (D2); el llamado eje de la prueba, que relaciona un ayudante (Ay) con un oponente (Op). En el eje del deseo encontramos a un sujeto (Perséfone) que ansía un objeto (el narciso); en el eje de la comunicación hallamos un destinador (Hades) cuya destinataria es la consecución de una esposa (Perséfone); en el eje de la prueba tenemos una oponente (Deméter) y a un ayudante (Zeus, que concede el rapto). El esquema actancial de la escena del rapto de Perséfone se presentaría del siguiente modo:

Esquema actancial 1

Si nos fijamos más bien en la estructura de la búsqueda de Deméter, el esquema sería el siguiente, donde el cambio del sujeto coincide naturalmente con el cambio en la focalización del relato:

Esquema actancial 2

Después de emprender su marcha del Olimpo (vv. 91-97), Deméter, que sigue siendo la focalizadora secundaria de la acción bajo la apariencia de una anciana, se sienta en el pozo Partenio bajo un olivo y allí se produce el encuentro con las hijas de Céleo, episodio con el que da comienzo el segundo sintagma narrativo del poema. Como corolario del problema de unidad que se ha diagnosticado en esta segunda parte del *Himno*, se ha cuestionado también la coherencia de la propia conducta de Deméter. ¿Por qué da por terminada la búsqueda de Perséfone y se vuelve hacia los mortales? ¿Por qué desata su ira y la hambruna entre los mortales después del episodio frustrado de Demofonte y no antes? ¿No sería más coherente el *Himno* si prescindiera de este segundo segmento narrativo, como ocurre en otras recreaciones literarias del mito?

Parker (1991: 11) ha argüido que la conducta aparentemente injustificada de la diosa respondería a la propia naturaleza mitológica del poema, cuyos personajes en ningún caso podrían ser interpretados como figuras realistas que atiendan a una coherencia narrativa novelesca, sino que sus acciones estarían enteramente dirigidas a explicar determinados aspectos de los ritos eleusinos: “Demeter would cease to be Demeter if she had to explain herself to Wilamowitz”. El gran problema de esta tesis es que puede ser vista igualmente como una actitud de prudencia interpretativa o como el resultado de una frustración crítica. Esto último es lo que sugieren algunos comentarios de Foley (1994: 175): “Parts of the *Hymn*’s own narrative, as mentioned earlier, have no logical motivation”. Pero lo cierto es que esas partes pretendidamente gratuitas sí tienen una función lógica evidente: aquella que Barthes (1966) denomina “catálisis”, esto es, la de funcionar como nexo entre dos nudos narrativos. Naturalmente, podemos suponer que el hecho de que Deméter se siente junto al pozo Partenio bajo un olivo tras abandonar el Olimpo (v. 99) se explica porque el culto eleusino comenzó posiblemente con la

adoración de algún pozo sagrado (Richardson 1974: 181). Pero literariamente el episodio del pozo sirve como catálisis o nexo imprescindible entre dos nudos narrativos: la llegada de Deméter a Eleusis y el encuentro con las hijas de Céleo¹.

Al contrario de lo que afirma Foley, estos nexos no solo tienen una clara motivación lógica, sino que, desde la perspectiva de la coherencia narrativa, son precisamente los garantes de que haya una lógica interna entre los nudos del relato. De esta forma, el arte del *Himno a Deméter* se nos presenta de nuevo como un arte de sutiles transiciones.

Si se advierten los procedimientos narrativos que están funcionando en cada uno de los sintagmas narrativos del *Himno*, habrá que concluir que ni el primero presenta una continuidad tan clara con el tercero ni el segundo representa una discontinuidad tan abrupta respecto del primero. En efecto, hemos visto que hay una continuidad en la focalización secundaria, que corresponde a Deméter, solo que bajo la apariencia de una anciana. A partir del verso 98 la estructura narrativa no varía significativamente respecto del relato de la búsqueda de Perséfone: la diferencia radica en que Deméter ha cambiado el objeto de su búsqueda. Así, aunque el sujeto se mantiene en el eje del deseo, el objeto cambia y con él cambian todos los actantes que componen el nuevo esquema actancial de esta segunda parte:

Esquema actancial 3

Lo más interesante que muestra este esquema es la posición ambivalente de Metanira, que es tanto la destinadora como, después, la oponente. Al reaccionar Metanira con miedo ante el intento de inmortalizar a su hijo Demofoonte, Deméter revela su identidad divina y se muestra que el relato que había contado, tomando el papel de narradora-focalizadora secundaria, a las hijas de Céleo (vv. 119-144) no era más que un “cuento cretense” (y con ello prosigue la paralepsis,

¹ Idénticas consideraciones cabe hacer a propósito del papel que juega Yambe en la recepción de la diosa en casa de Céleo, un papel que tradicionalmente se ha ligado a partes concretas del ritual eleusino (Foley 1994: 45-48) y que desde el punto de vista narratológico tiene también la función de una catálisis.

puesto que el narrador sabe cosas que los personajes, en este caso la familia de Céleo, desconocen). Así, esa escena se vincula con el otro “cuento cretense” del poema: el que le refiere después Perséfone a su madre. El paralelismo es claro, porque los papeles se invierten: primero es una madre (Deméter) la que miente a unas hijas (las de Céleo) y después será una hija (Perséfone) la que miente a su madre. Esta ligazón en forma de quiasmo deja al descubierto la continuidad que media entre las dos historias que tradicionalmente se han visto en el *Himno* para negar su unidad y refuerza la tesis de que la historia en la casa de Céleo funciona en gran medida como reflejo especular (invertido) en el mundo de los mortales de lo que al mismo tiempo está ocurriendo en el mundo de los inmortales. Puede apreciarse, como escribe Villarrubia (1994: 15), que “paradójicamente, Deméter se comporta con Metanira como Zeus y Hades con ella misma”, lo cual subraya de nuevo su ambigüedad psicológica, la presencia simultánea en ella de la madre dolorida y de la Erinia vengativa.

Pero también en este segundo sintagma narrativo podemos reconocer un segundo esquema actancial, referido a los sucesos inmediatamente posteriores al intento frustrado de inmortalizar a Demofonte. Aproximadamente entre los versos 275 y 313, dando así conclusión a esta segunda parte del *Himno*, Deméter deja de ser el personaje focalizador y se retoma la narración heterodiegética del narrador-focalizador primario para contar el proceso de construcción del templo y la reclusión de la diosa que desata una hambruna:

Esquema actancial 4

Este esquema es, en efecto, el relativo a la instauración del culto a la diosa en Eleusis. Advertimos que en este esquema la casilla vacía corresponde a la figura del oponente: comprensiblemente los deseos de la diosa no obtienen ningún tipo de oposición en Eleusis, lo cual refuerza la idea de su conveniencia. Sin embargo, la instauración de los Misterios propiamente dicha no tendrá lugar hasta el final del relato (vv. 472-484), estableciendo un nuevo nexo entre el segundo y el tercer sintagma del poema.

El tercer sintagma se abre precisamente en este momento, con la focalización sobre Zeus. Éste desencadena una típica escena de mensajeros para tratar de aplacar a Deméter y que los hombres mortales no perezcan. Pero ni la primera “embajada” de Iris (vv. 314-324) ni los sucesivos intentos del resto de dioses (vv. 325-333) logran convencer a Deméter. Finalmente, la escena de los mensajeros cambia de intermediario (Hermes) y de destinatario (Hades) para la rectificación del distante Zeus: Perséfone debe volver con su madre. Podemos representar esta primera escena de la tercera parte del *Himno* mediante el siguiente esquema actancial:

Esquema actancial 5

Lo más llamativo de este esquema es la posición de Zeus, que ocupa en el eje de la comunicación el puesto del destinatario y en el eje del deseo la posición de sujeto. Así queda remarcado el conflicto en que se ve envuelto: debe contentar simultáneamente a Deméter (hacer que vuelva su hija para detener la hambruna) y a Hades (darle una esposa). Su solución salomónica servirá para satisfacer los deseos de ambas partes al mismo tiempo y para asegurar de esta forma la recurrencia del orden cosmológico de las tres esferas. Del mismo modo, con estos reajustes, las tres esferas quedarán mutuamente interconectadas mediante la figura mediadora de Perséfone: “Because she has honors in three spheres, she will be able to mediate, as no other deity can, between them and make possible the Mysteries and a new relation among these spheres” (Foley 1994: 55).

Como ya hemos dicho, esta tercera parte del *Himno* se refiere fundamentalmente al inframundo, a la esfera de los muertos en la que reina Hades. Su parte central corresponde al parlamento con este dios y a la escena de la granada, segmento que comprende los versos 334-379. Pero, de alguna forma, aunque los versos previos y posteriores no se refieran a acciones que transcurren en el inframundo, la trama que desarrollan también va indirectamente referida a él. La escena de los mensajeros está destinada al rescate de Perséfone del mundo de los muertos y el reencuentro posterior de las dos diosas está mediado evidentemente por la vuelta al inframundo, ensombrecido porque Perséfone ha probado (“contra su voluntad”) la granada ofrecida por Hades:

Esquema actancial 6

Constatamos así que Perséfone adquiere por primera vez en el relato un protagonismo que no había tenido ni en las escenas que ella misma había protagonizado anteriormente: no hay ningún pasaje previo en que ella tome directamente la palabra y aun la escena del rapto, donde la focalización recae sobre su personaje, se mantiene a una cierta distancia narrativa. Aquí Perséfone será no solo la focalizadora, sino que, al narrarle los sucesos a su madre tras el reencuentro (vv. 405-433), será también, por primera vez, la narradora-focalizadora secundaria del relato. Esto denota claramente que el personaje ha entrado de alguna forma en la adultez, que ha tomado un peso en la narración que la autoriza a hablar y actuar por sí misma (e incluso a mentir).

La figura del ayudante resulta dudosa en este esquema. El poema no nos aporta la información de que la escena de la granada fuera llevada a cabo con la complicidad de Zeus, pero las consideraciones hechas previamente nos invitan a tomarlo como algo verosímil. De alguna manera, para ejecutar su solución salomónica y que Hades no se volviera a quedar sin esposa, Zeus debía haber previsto el mecanismo de la granada o alguno análogo que encadenara parcialmente a Perséfone al inframundo. Esto es más una interpretación que una información con sustento en el texto, razón por la que colocamos signos de interrogación en el puesto del ayudante. La alternativa a Zeus no sería en este caso la casilla vacía, sino la propia Perséfone, si interpretamos, a la luz del relato que le cuenta después a su madre, que la joven diosa sí era cómplice de su nuevo esposo.

Este último problema ha sido muy discutido por la crítica con desigual acierto. Sowa (1984: 126), por ejemplo, afirma que el episodio de la granada supone una suerte de traición o de engaño de Hades a los planes de Zeus, interpretando de esta manera que los deseos de este último consistían simplemente en restituir la situación originaria. Ya hemos sugerido, sin embargo, que este supuesto no tiene demasiado sentido narrativo y por eso nos inclinamos más bien por la interpretación de Suter (2002: 37), para quien el hecho de comer la granada sería secreto solamente para Perséfone, pero no para Zeus.

Pero esta duda sobre la figura de Zeus que aquí se nos plantea está, creemos, deliberadamente inducida por el poeta del *Himno a Deméter* para generar ambigüedad. Otro episodio del *Himno* podría reforzar esta tesis. En los versos 360-369 Hades, tomando por primera vez el papel de narrador-focalizador secundario, le trasmite su decisión a Perséfone. El contenido de su discurso tiene fundamentalmente dos partes: el anuncio de que la joven diosa puede volver con su madre (vv. 360-362) y la enumeración de los muchos honores que corresponderán a Perséfone en su calidad de esposa de Hades (vv. 363-369). Tras el discurso de Hades, el narrador-focalizador primario nos dice que “se alegró la prudente Perséfone” (γῆθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνηια, *h.Hom.* 2.370), pero no nos da ningún indicio de la razón concreta por la que se alegró. Y es que, visto así, el discurso que le acaba de dirigir Hades tiene dos componentes muy heterogéneos que en principio no parecerían compatibles entre sí. La crítica siempre ha dado por supuesto (salvo Faulkner 2015, siguiendo una observación de Clay 1989: 253) que la razón de la alegría de Perséfone se fundamentaba en el primer componente del discurso de Hades (la noticia de que puede volver con su madre), pero en realidad el relato, por su disposición, sugiere más bien que su alegría se debe a los honores que le corresponderán como reina de los muertos. La ambigüedad es aquí, en cualquier caso, algo deliberadamente buscado y que se reforzará con la mentira que le referirá Perséfone a su madre en los versos siguientes.

Al referir esta mentira se reproduce de nuevo el primer esquema actancial que hemos consignado, el del rapto de Perséfone narrado por la propia Perséfone. De esta forma, el tercer y último sintagma narrativo del *Himno* contiene al primero mediante una analepsis interna. Pero también, a su modo, contiene el segundo al narrar más tarde la instauración de los Misterios de Eleusis por intercesión de Rea. Y, al mismo tiempo, al incorporar la figura de Rea, que es la madre de Deméter, se pretende figurar la estructura global de todo el poema, que gira en torno a las relaciones de madre e hija (Deméter/Perséfone en la primera parte, Metanira/Demofonte en la segunda y Rea/Deméter en este caso)². Como señala Szepes (1975: 34), “through the appearance of Rhea, Demeter, who up to now appeared only in the role of a mother, becomes also a daughter”. Estos últimos cien versos, que por extensión y por importancia podrían constituir un nuevo sintagma narrativo si no fuera porque no tienen un esquema actancial fijo y reconocible, funcionan como resolución y culminación: recogen todos los hilos del poema y los recomponen para subrayar que el final ha sido no tanto “feliz” cuanto, simplemente, satisfactorio, porque el orden del cosmos griego ha que-

² Desde el punto de vista narratológico, el relato de Perséfone constituye un caso típico de lo que Mieke Bal (1981) denominó “narrative embedding”. Reisz de Rivarola (1983: 193) ha subrayado que, para que se produzcan realmente este tipo de narraciones incrustadas, “el objeto focalizado debe estar presentado de tal forma que surja inequívocamente que es producto de una actividad modelizadora –perceptiva, interpretativa, evaluadora– diferente de la del focalizador primario”. En el caso del relato incrustado de Perséfone, la llamativa “distancia modelizadora” entre focalizador y objeto focalizado constituye, como vemos, un aspecto clave del relato y de la caracterización del personaje.

dado salvaguardado. En puridad, el único final feliz del *Himno a Deméter* es el atribuible a Zeus, que logra su propósito de mantener el equilibrio entre la esfera de los inmortales, de los mortales y de los muertos. Eleusis no es más que el símbolo de este equilibrio recobrado.

3. CONCLUSIONES

Hay palabras bien conocidas para designar a los niños que pierden a su madre o a su padre (huérfano, orfandad), pero no hay ninguna palabra precisa para designar a la madre o al padre que pierden a su hijo. El *Himno homérico a Deméter* tematiza en gran medida este fenómeno para el que la lengua común no tiene palabras exactas. Como dice Villarrubia (1994: 8), “el himno es, en realidad, una fina reflexión sobre la figura de la madre”. Por eso el tema de la muerte, como no podía ser de otra manera, sobrevuela constantemente esta narración. Son ciertas en este sentido las conclusiones de corte psicoanalítico extraídas por Suter, que ve en la figura de Deméter ese tipo universal de la madre que entra en la “crisis de la mediana edad” cuando asiste a la maduración y progresiva independización de su hija. No en vano Deméter se muestra en Eleusis bajo la apariencia de una anciana, es recibida por un coro de inocentes y gráciles muchachas (las hijas de Céleo) y es destinada a ser la nodriza de un niño que no es el suyo ocupando en gran medida el puesto de una “abuela”: todo está ordenado a destacar su repentino envejecimiento y la irreversible pérdida que ha sufrido. Lo que falta por subrayar aquí es que en el *Himno homérico a Deméter* este cúmulo de complejos rasgos psicológicos viene plasmado en dioses y no tanto en hombres. Ya hemos comentado la sorprendente humanización de los personajes divinos, que experimentan un desarrollo psicológico y unos conflictos internos que no tienen parangón entre el resto de personajes, humanos y divinos, de los *Himnos homéricos*.

Según esto, la sensibilidad del *Himno homérico a Deméter* parece menos próxima a la de la *Iliada* o a la homérica en general, con su separación tajante entre la esfera de los dioses y la esfera de los mortales, que a la de ciertas manifestaciones de la lírica griega arcaica como puede ser, por ejemplo, el inicio de la *Nemea VI* de Píndaro. Así caracterizado, el *Himno a Deméter* vendría a oponerse sobre todo al *Himno a Afrodita*, si es que se mantiene su interpretación tradicional como prohibición de la mezcla entre dioses y hombres (aunque esto no deja de ser discutible). Pero también, en otro sentido, se opone al *Himno a Apolo*, alineándose más bien con el *Himno a Hermes* (otro himno en que las transiciones tienen importancia, aunque no tanta como en el de Deméter).

El *Himno a Deméter* es, en conclusión, el *Himno* del tránsito entre esferas, de la confusión entre mortales e inmortales. Por esto precisamente es también el *Himno* del equilibrio entre las partes del universo, de su compenetración y armonía. En efecto, lo que pone al descubierto el *Himno* y su estructuración es la frágil

cohesión entre las esferas que conforman el cosmos griego, la mutua dependencia que define a dioses, hombres y muertos. Esta dependencia queda representada por la mediación entre las esferas, por el ascenso y el descenso cíclico de Perséfone y por la institución de los Misterios, que son su correlato humano: “The structure of the poem thus emphasizes the primacy of the framing divine story, the intersection between divine and mortal experience in the central episode, and the final result of that intersection, the Mysteries” (Foley 1994: 83). A partir de la historia de Perséfone, como dice Foley 1994: 89, “the universe has a link between heaven, earth, and the world below”.

BIBLIOGRAFÍA

- Alderink 1982: L. J. Alderink, “Mythical and cosmological structure in the Homeric Hymn to Demeter”, *Numen* 29 (1982) 1-16.
- Bal 1981: M. Bal, “Notes on narrative embedding”, *Poetics today* 2 (1981) 202-210.
- Barthes 1966: R. Barthes, “Introduction à l'analyse structurale des récits”, *Communications* 8 (1966) 1-27.
- Bernabé 1978: A. Bernabé (ed.), *Himnos homéricos. La Batracomiomaquia* (Madrid 1978).
- Bernabé 2017: A. Bernabé (ed.), *Himnos homéricos* (Madrid 2017).
- Càssola 1975: F. Càssola (ed.), *Inni Omerici* (Verona 1975).
- Clay 1989: J. S. Clay, *The Politics of Olympus. Form and Meaning in Major Homeric Hymns* (Princeton 1989).
- Jong 2014: I. J. F. de Jong (ed.), *Space in Ancient Greek Literature. Studies in Ancient Greek Narrative* (Leiden 2012).
- Jong 2014: I. J. F. de Jong, *Narratology and Classics: A Practical Guide* (Oxford 2014).
- Faulkner 2015: A. Faulkner, “The Silence of Zeus: Speech in the Homeric Hymns”, en A. Faulkner, O. Hodkinson (eds.), *Hymnic Narrative and the Narratology of Greek Hymns* (Leiden 2015) 31-45.
- Felson-Rubin - Deal 1980: N. Felson-Rubin, H. M. Deal, “Some functions of the Demophoön episode in the homeric Hymn to Demeter”, *QUCC* 34 (1980) 7-21.
- Foley 1994: H. P. Foley (ed.), *The Homeric Hymn to Demeter* (Princeton 1994).
- Greimas 1987: A. J. Greimas, *Semántica estructural. Investigación metodológica* (Madrid 1987).
- Hernández Pimentel 2016: C. Hernández Pimentel, “La feminidad en la muerte: un análisis del himno homérico a Deméter”, *Vita Brevis* 9 (2016) 27-37.
- Le Meur-Weissman 2011: N. Le Meur-Weissman, “L’Hymne homérique à Déméter: une histoire d’amour?”, en S. Coin-Longeray (ed.), *L’amour et la haine. Études littéraires et lexicales* (Paris 2011) 35-64.

- Parker 1991: R. Parker, "The Hymn to Demeter and the Homeric Hymns", *G&R* 38 (1991) 1-17.
- Reisz de Rivarola 1983: S. Reisz de Rivarola, "Voces y conciencias en el relato literario-ficcional", *Lexis* 7 (1983) 187-218.
- Richardson 1974: N. J. Richardson (ed.), *The Homeric Hymn to Demeter* (Oxford 1974).
- Rudhardt 1978: J. Rudhardt, "À propos de l'hymne homérique à Déméter", *MH* 35 (1978) 1-17.
- Sowa 1984: C. Sowa, *Traditional Themes and the Homeric Hymns* (Chicago 1984).
- Suter 2002: A. Suter, *The Narcissus and the Pomegranate. An Archeology of the Homeric Hymn to Demeter* (Michigan 2002).
- Szepes 1975: E. Szepes "Trinities in the Homeric Demeter-Hymn", *Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, sectio classica* 3 (1975) 23-38.
- Torres Guerra 2011: J. B. Torres Guerra (ed.), *Himno homérico a Deméter* (Pamplona 2011).
- Villarrubia 1994: A. Villarrubia, "Notas estilísticas sobre el Himno Homérico a Deméter", *Habis* 25 (1994) 7-18.